

*Ярошенко Тетяна, Рачинська Олена,
Державна науково-технічна бібліотека України,
м. Київ, Україна*

МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

Відкрита наука стала глобальним трендом розвитку дослідницької діяльності, що передбачає вільний доступ до наукових публікацій, даних, методології та програмного забезпечення. В умовах євроінтеграції України та вимог міжнародних грантодавців систематичний моніторинг впровадження принципів відкритої науки набуває особливої актуальності для закладів вищої освіти (ЗВО) і наукових установ (НУ). Актуальність дослідження обумовлена кількома чинниками. По-перше, поточні ініціативи з моніторингу відкритої науки залишаються фрагментованими та важкими для порівняння. По-друге, повномасштабна війна загострила потребу в системному моніторингу: відкриті цифрові ресурси стали критичним каналом доступу до знань, а прозоре звітування є обов'язковою вимогою більшості європейських фондів. По-третє, комплексна методологія моніторингу для українських ЗВО та НУ досі не розроблена. Мета дослідження – розробити науково обґрунтовану методологію та систему індикаторів для моніторингу ефективності впровадження принципів відкритого доступу, відкритої науки та управління дослідницькими даними відповідно до принципів FAIR в ЗВО та НУ України. Дослідження виконується в рамках науково-технічної роботи (державний реєстраційний номер: 0125U001079).

Запропонована методологія моніторингу базується на п'яти ключових принципах: чіткість та релевантність до стратегічних завдань установи; поєднання кількісних і якісних підходів; відображення різноманітності академічних дисциплін та гендерної рівності; модульність для формування наборів індикаторів під конкретні потреби; узгодженість для порівняння між підрозділами, установами й країнами. Методологічну основу складає досвід ЮНЕСКО, OpenAIRE, OSMI, Барселонської декларації (2024), EOSC та CoARA.

Розроблена система індикаторів охоплює сім ключових напрямів: (1) інституційна політика відкритого доступу та відкритої науки; (2) інфраструктура репозитаріїв; (3) публікаційна активність (за типами: «золотий», «діамантовий», «зелений», гібридний, бронзовий відкритий доступ);

(4) управління дослідницькими даними та FAIR-сумісність; (5) відкриті освітні ресурси; (6) відкрите рецензування; (7) проекти громадянської науки. Ключовою особливістю є операціоналізація якісних індикаторів – чітко визначення способів їх вимірювання.

Рис. 1. Блок-схема системи індикаторів моніторингу на інституційному рівні

Технічна архітектура системи моніторингу включає чотири рівні: збирання даних (через API, OAI-PMH, CRIS-системи); зберігання й оброблення (ETL-процеси); аналітичний (розрахунок метрик); представлення (дашборди, звіти). Ключові відкриті джерела даних: OpenAlex, Unpaywall, ORCID API, OpenAIRE Monitor, Crossref, DataCite; а також Web of Science і Scopus, які безплатно доступні для установ України з 2022 р.

Рис. 2. Основні компоненти базової архітектури системи моніторингу

Практичне впровадження системи здійснюється у чотири фази: початкова (аудит і визначення пріоритетних метрик); пілотний проект; масштабування та автоматизація; операційна фаза (регулярне оновлення дашбордів, автогенерація звітів). Запропонована матриця оцінки визначає п'ять рівнів зрілості відкритої науки в установі – від початкового до інноваційного (лідерство та міжнародне визнання).

Рис. 3. Базова матриця оцінки ефективності впровадження відкритої науки (п'ять рівнів зрілості)

Результати дослідження свідчать, що систематичний моніторинг відкритої науки є необхідною умовою ефективного управління дослідницькою діяльністю та євроінтеграції українських наукових установ. Розроблена методологія може стати основою для формування національної системи моніторингу відкритої науки України, забезпечуючи порівнянність результатів із міжнародними стандартами.

Ключові слова: відкрита наука, відкритий доступ, моніторинг, індикатори, FAIR-принципи, управління дослідницькими даними, інституційний репозитарій, заклади вищої освіти.

Список використаних джерел:

1. Артюхов А., Костик Є., Олійник Н., Сергієнко В., Шкурат А. Відкриті наукові практики : навчальний посібник. Zenodo. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14641435>

2. Рачинська О. Контент-аналіз політик відкритого доступу та відкритої науки в університетах та наукових установах України. *Відкрита наука та інновації*. 2025. № 2. С. 19–32. DOI: <https://doi.org/10.62405/osi.2025.02.02>
3. Ярошенко Т. О. та ін. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти та наукових установ України щодо моніторингу ефективності впровадження принципів відкритого доступу, відкритої науки та належного управління дослідницькими даними [Препринт]. *ДНТБ України*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18888768>
4. Ярошенко Т. О., Яшник М. В. Відкритий доступ і відкрита наука в Україні з погляду дослідників (за результатами соціологічного дослідження 2025 р.). *Science and Science of Science*. 2025. № 4 (130). С. 3–22. DOI: <https://doi.org/10.15407/sofs2025.04.003>
5. Bobrov E. et al. The principles of open science monitoring. *Open Science Monitoring Initiative*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15807481>
6. Chiarelli A. et al. Monitoring and evaluating the effectiveness of UKRI's open access policy. *UKRI: Research Consulting*. 2023. URL: <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2023/09/UKRI-04092023-Monitoring-and-evaluating-the-effectiveness-of-UKRIs-open-access-policy-Principles-opportunities-and-challenges.pdf>
7. Open innovation, open science, open to the world: A vision for Europe. *European Commission*. 2016. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu>
8. Morselli F., Zuiderwijk A. Open science in academia: A framework for monitoring universities' open science programs. *Research Evaluation*. 2026. Vol. 35. DOI: <https://doi.org/10.1093/reseval/rvaf058>
9. The principles of open science monitoring: OpenAIRE contributes to shaping global guidance. *OpenAIRE*. (n.d.). URL: <https://www.openaire.eu/the-principles-of-open-science-monitoring-openaire-contributes-to-shaping-global-guidance>
10. Rafols I., Meijer I., Molas-Gallart J. Monitoring open science as transformative change: Towards a systemic framework. *F1000Research*. 2024. Vol. 13. Article 320. DOI: <https://doi.org/10.12688/f1000research.148290.1>
11. Tobias P. et al. Open access monitoring: Guidelines and recommendations for research organisations and funders. *Science Europe*. 2021. URL: <https://zenodo.org/record/4905554>